

DẦU TỪ HẠT MẮC CA (*MACADAMIA INTEGRIFOLIA*): THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG, PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG

Nguyễn Thị Thoa¹, Phan Thanh Bình¹, Võ Thị Thùy Dung¹, Phạm Văn Thao¹, Trần Thị Thắm Hà¹, Nguyễn Thị Kim Oanh¹, Trần Văn Cường²

Ngày nhận bài: 29/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 09/6/2023; Ngày duyệt đăng: 10/6/2023

TÓM TẮT

Hạt mắc ca là thực phẩm giàu calo, giàu chất dinh dưỡng và chứa một số thành phần hoạt tính sinh học rất có lợi và giúp tăng cường sức khỏe. Trong bài tổng quan này chúng tôi tập trung làm rõ một số phương pháp tách chiết dầu từ hạt mắc ca. Bài báo này cũng cập nhật các thông tin về đặc tính chất lượng dầu từ các phương pháp khai thác khác nhau cũng như những hiểu biết về giá trị dinh dưỡng cũng như các lợi ích đối với sức khỏe. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình trích ly, tách chiết dầu và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn dầu nguyên chất, không qua tinh luyện phù hợp với xu hướng sản xuất bền vững. Ngoài ra, việc chế biến và ứng dụng các sản phẩm từ dầu mắc ca cũng được tổng hợp. Với xu hướng tiêu thụ thực phẩm an toàn, thực phẩm xanh và thực phẩm chức năng gia tăng thời gian gần đây, đòi hỏi các nghiên cứu tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và ứng dụng dầu hạt mắc ca trong các ngành công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.

Từ khóa: dầu mắc ca, lợi ích sức khỏe, *Macadamia integrifolia*, tách chiết, ứng dụng.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Tổng quan về mắc ca và thành phần dinh dưỡng dầu từ hạt mắc ca

Cây mắc ca (*Macadamia*) là chi thực vật có hoa thuộc họ *Proteaceae*. Mắc ca là một loại cây có quả bản địa từ rừng nhiệt đới Miền Đông nước Úc, có 10 loài khác nhau đã được xác định, nhưng chỉ có hai loài (*Macadamia tetraphylla* và *M. integrifolia*) đang được phát triển thương mại ở Úc (Jitngarmkusol, Hongsuwankul, and Tananuwong, 2008). Hiện nay mắc ca là sản phẩm thương mại đóng vai trò vô cùng quan trọng ở Mỹ, Úc, Newzland, Nam Phi và một số khu vực ở Nam và Trung Mỹ. Quả mắc ca thường được thu hoạch khi đã rụng xuống đất, tuy nhiên một số giống cần phải hái trên cây khi quả đã già. Sau khi quả được thu gom, lớp vỏ ngoài cùng của quả cần được loại bỏ trong vòng 24h để hạn chế sự hô hấp, phát sinh nhiệt, sự phát triển vi sinh vật, cũng như

những phản ứng sinh hóa liên quan làm giảm chất lượng mắc ca, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình làm khô. Sau khi bóc tách lớp vỏ ngoài độ ẩm của hạt khoảng 30%, và được tiếp tục giảm ẩm ở nơi thoáng khí, trong bóng râm hoặc trong silo trong vòng khoảng 4 tuần để giảm ẩm đến độ ẩm 10 - 15%. Sau đó hạt được tiếp tục làm khô ở điều kiện nhiệt độ 40 - 60°C trong khoảng 6 ngày để thu được hạt có độ ẩm đạt mức 3% (tương ứng với độ ẩm của nhân là 1,5%). Ở độ ẩm an toàn này hạt mắc ca sẵn sàng cho quá trình tách nhân (Walton and Wallace, 2008) oily kernels and dusty kernels. Shoulder damage doubled compared with the control (30% cf. 15%; Bolling et al., 2011). Quả mắc ca là nguyên liệu sử dụng trong chế biến dầu mắc ca. Cấu tạo của quả mắc ca gồm 3 phần chính bao gồm lớp vỏ ngoài (pericarp), lớp vỏ bên trong (seed coat/shell) và nhân hạt (seedling/kernal) (Hình 1).

Hình 1. Mô hình cấu tạo quả mắc ca (*Macadamia integrifolia*)

Ghi chú: Trích dẫn và có chỉnh sửa từ nguồn: (Santos Andrade et al., 2021).

¹Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI);

²Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Trần Văn Cường; ĐT: 0336984747; Email: trancuong@ttn.edu.vn.

Chế biến quả mắc ca thành nhân mắc ca bao gồm các bước sau (Hình 2): (i) Tách vỏ trấu (vỏ mỏng), (ii) sấy khô, (iii) tách vỏ sò cứng, (iv) phân loại, (v) rang và (vi) đóng gói.

Hình 2. Quy trình chế biến quả mắc ca thành nhân mắc ca

Sản lượng dầu thực vật toàn cầu lên tới khoảng triệu tấn niên vụ 2020 - 2021, và bốn loại dầu thực vật thường được sản xuất hàng đầu trên thế giới là dầu cọ, đậu nành, hạt hướng dương và dầu hạt cải (Ma et al., 2022). Có thể thấy rằng việc sản xuất và tiêu thụ dầu thực vật được coi là cần thiết do thành phần chất béo (lipid) của chúng đóng góp vai trò quan trọng cho sức khỏe và sự phát triển của con người. Hạt mắc ca rất giàu lipid (với hàm lượng hơn 70%), protein (khoảng 8%), chất xơ thô và các vi chất dinh dưỡng thiết yếu. Dầu hạt mắc ca (Macadamia nut oil, MNO) có tính làm mềm cao, có thể thấm vào da nhanh chóng và giúp duy trì chức năng sinh lý thích hợp do sự giống nhau/tương thích cao của thành phần acid béo được tìm thấy trong cả MNO và da. Theo các báo cáo cho thấy, các acid béo không bão hòa đơn (monounsaturated fatty acids, MUFA) có trong MNO cao hơn bất kỳ nguồn thực phẩm nào khác được biết đến. Với những lợi ích sức khỏe của nó, sản lượng hạt mắc ca toàn cầu đã tăng đều đặn trong thập kỷ qua và nó đạt 60.057 tấn (tính theo khối lượng nhân hạt) vào năm 2019, tăng 2% so với năm trước (Hình 3). Trong sản lượng mắc ca trên toàn thế giới, thì khoảng hơn 50% đến từ Nam Phi (29%) và Úc (22%); các khu vực khác cũng có sản lượng đóng góp quan trọng như Kenya (12%), Trung Quốc (11%), Hoa Kỳ (7%), Guatemala (5%) và Malawi. Hiện tại theo thống kê thì Úc là một trong 02 nhà sản xuất lớn nhất thế giới (Kaseke, Fawole, and Opara, 2021).

Hình 3. Thống kê tình hình sản xuất hạt mắc ca toàn cầu (giai đoạn 2009 – 2019) (Kaseke et al. 2021)

Hạt mắc ca là một nguồn giàu lipid, protein và các vi chất dinh dưỡng quan trọng. Tuy nhiên, thành phần hóa học của nó có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào giống, độ chín của hạt, khu vực trồng và điều kiện sinh trưởng (Navarro và Rodrigues, 2016). Maro và cộng sự đã nghiên cứu thành phần hóa học của 22 giống mắc ca ở Brazil và kết quả cho thấy hàm lượng lipid trong hạt mắc ca dao động từ 33,13% đến 64,28% và protein từ

8,56% đến 19,24% (Maro et al. 2012). Trong một nghiên cứu khác, (Wall, 2010) đã nghiên cứu về đặc điểm chức năng của lipid, tính ổn định oxy hóa và hoạt tính chống oxy hóa của các giống cây mắc ca (*Macadamia integrifolia*). Trong nghiên cứu này, các hợp chất phytochemical (tocopherols, tocotrienols và squalene) được xác định và so sánh trong bảy giống mắc ca được thu hoạch từ bốn địa điểm trên đảo Hawaii, Mỹ. (Shuai et al., 2021) đã

nghiên cứu so sánh các thành phần hóa học và khả năng chống oxy hóa của dầu thu được từ 15 giống mắc ca (*Macadamia integrifolia*) trồng ở Trung Quốc.

Nhân hạt mắc ca là nguồn giàu các chất dinh dưỡng, theo số liệu của Trung tâm nghiên cứu về Nông nghiệp Mỹ (FoodData Central, USDA), trong 100 gram hạt mắc ca có thể cung cấp 718 kcal, chứa đến khoảng 76% chất béo, 13,38% carbohydrate, 7,79% protein và một lượng đáng kể chất xơ tốt cho tiêu hóa (Bảng 1). Ngoài ra, hạt chứa vitamin A1, B1, B2, niacin và các yếu tố thiết yếu như canxi, sắt, photpho, magiê và kali. Dầu mắc ca chứa tỷ lệ acid béo không bão hòa đơn (monounsaturates) cao nhất khi so sánh với cả dầu ô liu và dầu hạt cải (Akhtar et al., 2006). Aquino-Bolaños và cộng sự đã tiến hành phân tích và so sánh thành phần acid béo và hàm lượng lipid của các giống *Macadamia integrifolia*,

Macadamia tetraphylla và các giống lai giữa 02 giống trên. Tổng hàm lượng lipid (dầu) dao động từ 70,9 đến 79,7 g trên 100 g nhân hạt (tính theo vật liệu khô). Nhóm tác giả sử dụng phương pháp sắc ký khí kết hợp quang phổ khối đã xác định được 20 acid béo có trong dầu hạt mắc ca, trong đó phổ biến nhất là acid oleic (40 đến 51%), acid palmitoleic (24 đến 36%) và acid palmitic (8,4 đến 13,1%) (Aquino-Bolaños et al., 2017). Dầu nhân mắc ca là thành phần chính của nhân hạt chiếm 76,08%, trong đó có đến hơn 80% là các chất béo chưa bão hòa và phần lớn là các acid béo chưa bão hòa đơn, chỉ có khoảng 16 % là chất béo bão hòa (Bảng 1). Với hàm lượng chất béo chưa bão hòa cao nên dầu mắc ca được xem là nguồn cung cấp dầu vô cùng giá trị và rất hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng chất béo trong khẩu phần ăn cũng như trong chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng nhân hạt mắc ca

Chỉ tiêu dinh dưỡng	Đơn vị	Giá trị tính trong 100 g
Thành phần dinh dưỡng chính		
Nước	g	1,61
Năng lượng (calo)	kcal	718
Energy	kJ	3005
Protein	g	7,79
Chất béo tổng (fat)	g	76,08
Tro	g	1,14
Carbohydrate	g	13,38
Chất xơ	g	8
Đường tổng	g	4,14
Sucrose	g	4
Glucose (dextrose)	g	0,07
Fructose	g	0,07
Lactose	g	0
Maltose	g	0
Tinh bột	g	1,05
Khoáng		
Canxi, Ca	mg	70
Sắt, Fe	mg	2,65
Ma-giê, Mg	mg	118
Phosphorus, P	mg	198
Potassium, K	mg	363
Sodium, Na	mg	4
Zinc, Zn	mg	1,29
Copper, Cu	mg	0,57
Manganese, Mn	mg	3,036
Selenium, Se	µg	11,7
Vitamins		

Chỉ tiêu dinh dưỡng	Đơn vị	Giá trị tính trong 100 g
Vitamin C, total ascorbic acid	mg	0,7
Thiamin	mg	0,71
Riboflavin	mg	0,087
Niacin	mg	2,274
Pantothenic acid	mg	0,603
Vitamin B-6	mg	0,359
Folate, total	µg	10
Folic acid	µg	0
Folate, food	µg	10
Folate, DFE	µg	10
Choline, total	mg	44,6
Betaine	mg	0,3
Vitamin B-12	µg	0
Vitamin A, RAE	µg	0
Retinol	µg	0
Carotene, beta	µg	0
Carotene, alpha	µg	0
Cryptoxanthin, beta	µg	0
Vitamin A, IU	IU	0
Lycopene	µg	0
Lutein + zeaxanthin	µg	0
Vitamin E (alpha-tocopherol)	mg	0,57
Tocopherol, beta	mg	0
Tocopherol, gamma	mg	0
Tocopherol, delta	mg	0
Vitamin D (D2 + D3)	µg	0
Vitamin D	IU	0
Vitamin K (phylloquinone)	µg	0
Lipids (chất béo)		
Tổng các acid béo bão hòa (Saturated fatty acids - SFA)	g	11,947
Caproic acid (6:00)	g	0
Pentadecanoic acid (15:00)	g	0
Palmitic acid (16:00)	g	5,932
Caprylic acid (8:00)	g	0
Margaric acid (17:00)	g	0,156
Capric acid (10:00)	g	0
Stearic acid (18:00)	g	2,28
Lauric acid (12:00)	g	0,075
Arachidic acid (20:00)	g	1,944
Tridecanoic acid (13:00)	g	0
Docosanoic acid (22:00)	g	0,621
Myristic acid (14:00)	g	0,668
Lignoceric acid (24:00)	g	0,272

Chỉ tiêu dinh dưỡng	Đơn vị	Giá trị tính trong 100 g
Tổng acid béo không bão hòa đơn (Monounsaturated fatty acids - MUFA)	g	59,275
Myristoleic acid (14:01)	g	0
16:1 undifferentiated (hexadecenoic acid)	g	12,725
18:1 undifferentiated (octadecenoic acid)	g	44,377
Gondoic acid (20:01)	g	1,925
22:1 undifferentiated (docosenoic acid)	g	0,237
24:1 <i>cis</i> (nervonic acid)	g	0,011
Acid béo không bão hòa đa	g	1,498
18:2 undifferentiated 1 (octadecadienoic acid)	g	1,303
18:3 undifferentiated 1 (octadecatrienoic acid)	g	0,195
stearidonic acid (18:04)	g	0
20:3 undifferentiated (eicosatrienoic acid)	g	0
20:2 n-6 <i>cis,cis</i> (eicosadienoic acid)	g	0
20:4 undifferentiated (eicosatetraenoic acid)	g	0
20:5 n-3 (EPA)	g	0
22:5 n-3 (DPA)	g	0
22:6 n-3 (DHA)	g	0
Cholesterol	mg	0
Stigmasterol	mg	0
Campesterol	mg	10
Beta-sitosterol	mg	145
Acid amin		
Tryptophan	g	0,066
Threonine	g	0,364
Isoleucine	g	0,309
Leucine	g	0,592
Lysine	g	0,018
Methionine	g	0,023
Cystine	g	0,005
Phenylalanine	g	0,654
Tyrosine	g	0,503
Valine	g	0,357
Arginine	g	1,38
Histidine	g	0,192
Alanine	g	0,382
Aspartic acid	g	1,082
Glutamic acid	g	2,231
Glycine	g	0,447
Proline	g	0,46
Serine	g	0,413

Nguồn: U.S.D.A., Trung tâm nghiên cứu về Nông nghiệp. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov.

Bên cạnh đó, việc công bố tiêu chuẩn chất lượng hạt mắc ca cũng rất nghiêm ngặt, việc công bố chất lượng là cơ sở quan trọng và thủ tục pháp lý bắt buộc trước khi nhập khẩu, kiểm tra chất lượng và lưu hành hàng hóa tại Quốc gia đó. Hiện tại một số chỉ tiêu chất lượng cơ bản của hạt mắc ca của 03 Hiệp hội mắc ca uy tín trên thế giới được trình bày ở Bảng 2 dưới đây.

Bảng 2. Tiêu chuẩn chất lượng nhân hạt mắc ca

Chỉ tiêu chất lượng	Hiệp hội Mắc ca Úc (AMS)	Hiệp hội những người trồng mắc ca Nam Phi (SAMAC)	Hiệp hội Mắc ca Brazil (ABM)
Âm	Không vượt quá 1,8%	Tối đa 2%	1,5% ± 0,3%
Acid béo tự do (Free fatty acids)	≤ 0,5%	≤ 0,5%	≤ 1,0%
Chỉ số peroxide (Peroxide value)	≤ 2 meq/kg (thời hạn sử dụng 2 năm); 2 < X < 3 meq/kg (thời hạn sử dụng 1 năm)	≤ 3 meq/kg	≤ 3 meq/kg or ≤ 5 meq/kg (tùy theo một số thị trường)
Tổng số vi sinh vật (Total plate count)	< 30,000 CFU/g	< 20,000 CFU/g	< 30,000 CFU/g
Nấm men và nấm mốc	< 20,000 CFU/g	< 20,000 CFU/g	< 20,000 CFU/g
<i>Coliforms</i>	< 300 CFU/g	< 300 CFU/g	< 350 CFU/g
<i>E. coli</i>	< 3 CFU/g (theo phương pháp kiểm tra AS 5013.15 - 2006)	Không được phát hiện (theo phương pháp BS 5763)	< 3 CFU/g
<i>Salmonella</i>	Không được phát hiện /250 g (theo phương pháp kiểm tra AS 5013.10 - 2009)	Không được phát hiện trong 25 g (theo phương pháp ISO 6579 hoặc BAM)	Âm tính trong 250 g

Nguồn: Theo Hiệp hội mắc ca Úc (Australian Macadamia Society, Kernel Quality Standard for Processors. Version: AMKQS-VI Issue date: 20/06/2018).

1.2. Tình hình nghiên cứu về mắc ca tại Việt Nam

Cây mắc ca được đưa vào trồng ở nước ta từ năm 1994, đến nước ta đang đẩy mạnh trồng cây mắc ca ở một số vùng như Tây Nguyên, Tây Bắc với diện tích trồng cây mắc ca ngày càng được mở rộng. Một số nghiên cứu trong lĩnh vực chọn giống và khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đến năng suất và chất lượng mắc ca ở các vùng trồng khác nhau đã được thực hiện. Kết quả cho thấy mắc ca là loại cây thích hợp với điều kiện khí hậu và đất đai tại khu vực huyện Tuy Đức, Đắk Nông và có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế cao (Minh và Cường, 2017; Trịnh và Yên, 2019).

Mô hình trồng xen mắc ca với cà phê trên đất đỏ bazan tại tỉnh Đắk Lắk với mật độ 185 cây mắc ca/ha đã giúp tăng hiệu quả kinh tế lên 194% so với mô hình trồng cà phê thuần, bình quân thu thêm 2,8 tấn hạt mắc ca/năm (Trịnh, 2018).

Nghiên cứu đánh giá chất lượng và thành phần dinh dưỡng của mắc ca trồng tại Việt Nam của Nguyễn Văn Lợi cho thấy chất lượng hạt mắc ca giống Keauhou thu hoạch tại Sơn La khá cao với chỉ số peroxide rất thấp và hàm lượng dầu 78,2% (tổng axit béo không no chiếm 81,1% tổng khối

lượng) (Lợi, 2018).

Kết quả nghiên cứu của Dương Ngọc Tú và cộng sự cũng cho thấy trong dầu của mắc ca trồng tại Lâm Đồng có chứa hàm lượng đáng kể các acid béo có lợi cho sức khỏe như acid palmitic, acid palmitoleic, acid stearic và acid oleic (Tú et al., 2019).

Độ tuổi thu hoạch của mắc ca được xác định là yếu tố quan trọng ảnh hưởng chất lượng của nhân, để nhân có chất lượng tốt, độ tuổi 195 - 215 ngày là độ tuổi đề xuất phù hợp nhất (Lợi, 2016).

Nhiệt độ sấy là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng hạt mắc ca thu hoạch tại Đắk Lắk. Mặc dù không ảnh hưởng đến hàm lượng dầu tổng số tuy nhiên lại ảnh hưởng lớn đến thành phần acid béo, chỉ số peroxide của dầu và màu sắc của nhân sau sấy (Hương, Tuấn, và Thùy, 2016). Vì vậy để đảm bảo đồng thời giảm độ ẩm hạt xuống dưới 3% và hạn chế những ảnh hưởng xấu đến chất lượng chế độ sấy được khuyến cáo sử dụng là ở 60°C trong 12 ngày.

Việc so sánh hiệu quả các phương pháp tách dầu cũng đã được đánh giá qua nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Lợi (2017). Kết quả cho thấy

trong số 3 phương pháp chiết tách dầu từ nhân mắc ca như ép cơ học, sử dụng dung môi hữu cơ và sử dụng CO₂ siêu tới hạn. Kết quả cho thấy khi sử dụng dung môi siêu tới hạn, hiệu quả thu hồi dầu cao nhất (68%), tiếp đến là ép (64%) và thấp nhất là sử dụng dung môi ether dầu hỏa (60%). Ngoài ra khi sử dụng dung môi siêu tới hạn và ép chất lượng dầu về mặt cảm quan cao hơn phương pháp chiết tách bằng dung môi.

Việc sử dụng enzyme viscozyme ở nồng độ 1,12%, nhiệt độ thủy phân là 40,5°C và thời gian thủy phân là 5 giờ 20 phút, không những góp phần làm tăng hiệu suất thu hồi dầu (91,20%) mà còn giữ được các tính chất đặc trưng của dầu mắc ca (Lợi, 2017).

Thông qua việc tổng hợp những kết quả nghiên cứu trong nước cho thấy, phần lớn những nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực chọn tạo giống và canh tác. Các công bố khoa học liên quan đến công nghệ sản xuất các sản phẩm chế biến sâu từ mắc ca đến thời điểm hiện tại ở Việt Nam còn rất hạn chế chủ yếu được làm thủ công ở quy mô nhỏ lẻ. Dầu là một trong những sản phẩm chính từ mắc ca tuy nhiên phương pháp tách dầu chủ yếu hiện nay được thực hiện là phương pháp ép nóng làm ảnh hưởng đáng kể đến thành phần acid béo có lợi cũng như các thành phần có hoạt tính sinh học trong dầu. Ngoài ra, sản phẩm bột mắc ca (phụ phẩm) sau khi tách dầu chủ yếu được ứng dụng làm thức ăn chăn nuôi hoặc sử dụng để làm nguyên liệu bổ sung vào các loại bánh nướng, chưa có sản phẩm bột dinh dưỡng mắc ca tách dầu mặc dù đây là loại hạt rất giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Do đó, các nghiên cứu tiếp theo về công nghệ tách chiết phù hợp để thu được dầu chất lượng tốt là đòi hỏi cấp thiết. Đồng thời, việc thực hiện các nghiên cứu nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất các sản phẩm/phụ phẩm, chế biến sâu từ mắc ca là rất cần thiết để đa dạng hóa và nâng cao giá trị của hạt mắc ca.

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT DẦU TỪ HẠT MẮC CA

2.1. So sánh một số phương pháp tách dầu phổ biến

Một số phương pháp tách dầu từ hạt mắc ca đã được áp dụng như ép trực vít hoặc sử dụng dung môi như: hexane, ethanol, ether dầu, butanol, ... phương pháp ép lạnh ở nhiệt độ dưới 30°C, phương pháp sử dụng dung môi CO₂ siêu tới hạn, sử dụng sóng siêu âm, vi sóng hoặc phương pháp có hỗ trợ của enzyme. Theo truyền thống, việc sản xuất dầu thực vật thường được thực hiện

bằng cách ép nóng hoặc chiết xuất dung bằng các môi hữu cơ (maceration: Phương pháp chiết ngâm dầm hoặc percolation: phương pháp chiết ngấm kiệt) nhằm để khai thác lượng dầu tối đa từ nguyên liệu. Để thực hiện chiết xuất dầu hạt mắc ca, trước tiên cần phải tách phần ăn được (nhân hạt) ra khỏi vỏ trấu và vỏ cứng. Việc loại bỏ vỏ trấu khỏi nhân hạt phải được thực hiện trong vòng 24 giờ sau khi thu hoạch để tránh hư hỏng. Theo phương pháp truyền thống, chiết xuất dầu mắc ca được thực hiện bằng cách ép lạnh, đây là một hoạt động bao gồm tạo áp lực lên vật liệu chứa dầu, giữ nhiệt độ dưới 30°C để ngăn ngừa mất hương vị. Hạt mắc ca chứa hàm lượng dầu cao và nhiều phương pháp đã được phát triển để chiết xuất dầu từ chúng. Trong số này, các kỹ thuật thường được sử dụng để chiết xuất dầu mắc ca là ép lạnh và chiết dung môi (Tan, Tan, và Tan, 2020).

Ép trực vít và ép thủy lực được coi là phương pháp chiết xuất (tách dầu) cơ học phổ biến và có hiệu quả cho việc sản xuất ở quy mô vừa và nhỏ vì nó thân thiện với môi trường và an toàn để chiết xuất các loại dầu có giá trị cho thị trường thực phẩm chức năng (Hamed et al., 2017). Nhược điểm của chiết xuất dầu bằng phương pháp cơ học là năng suất thấp hơn khi so sánh với phương pháp chiết xuất dầu bằng các dung môi hữu cơ (Santoso, Iryanto, and Ingrid 2014). Có thể nói rằng, phương pháp ép là phương pháp truyền thống với chi phí thấp, dễ thực hiện, màu dầu sáng, có hương thơm đặc trưng, và chất lượng dầu ổn định (Prescha et al., 2014; Ribeiro et al., 2020). Tuy nhiên phương pháp này làm ảnh hưởng đến thành phần hoạt tính của dầu mắc ca khi thực hiện ở điều kiện nhiệt độ cao. Vì vậy để thu được dầu có chất lượng cao cần tiến hành ép ở nhiệt độ duy trì thấp hơn 30°C.

Phương pháp sử dụng dung môi mang lại hiệu suất thu hồi dầu cao, tuy nhiên thường gây ô nhiễm môi trường và chất lượng dầu bị ảnh hưởng. Zhu và cộng sự đã so sánh bốn phương pháp chiết xuất khác nhau bao gồm: chiết dung môi, chiết xuất hỗ trợ sóng siêu âm, chiết xuất Soxhlet và chiết xuất sử dụng CO₂ siêu tới hạn trong việc chiết xuất dầu từ hạt mắc ca (*Macadamia integrifolia*) (Zhu et al., 2013). Thành phần acid béo của dầu hạt mắc ca được phân tích bằng sắc ký khí và đo phổ khối lượng (GC-MS). Kết quả cho thấy tỷ lệ tách dầu cao nhất là 74,63% bằng chiết xuất Soxhlet, trong khi chiết xuất CO₂ siêu tới hạn là 70,53%, chiết xuất hỗ trợ sóng siêu âm là 57,19% và chiết dung môi là 50,37%. Sáu (06) loại acid béo không

bão hòa, bao gồm acid Z-9-Hexadecenoic, acid E-11-Hexadecenoic, acid 9,12-Octadecadienoic, acid 9-Octadecenoic, acid E-9-Octadecenoic và 9-eicosenoate, được xác định trong dầu bởi GC-MS. Tỷ lệ chiết xuất tương đối của acid béo không bão hòa lần lượt là 36,53%, 44,21%, 60,62%, 56,81%. Mặc dù tỷ lệ chiết xuất cao nhất bằng phương pháp Soxhlet, nhưng hàm lượng tương đối của acid Z-9-Hexadecenoic và acid 9,12-Octadecadienoic được chiết xuất bằng CO₂ siêu tới hạn cao hơn so với chiết xuất Soxhlet, là 15,38% và 1,55% (Zhu et al., 2013). Vì chiết xuất CO₂ siêu tới hạn không có vấn đề dư dung môi, thân thiện với môi trường nên đó sẽ là xu hướng phát triển trong tương lai để tách dầu từ hạt mắc ca. Tuy nhiên, chi phí quá cao, và áp suất cao trong quá trình chiết đã làm suy giảm các thành phần hoạt tính sinh học có lợi trong dầu. Do vậy, việc tối ưu hóa các điều kiện của phương pháp này là rất quan trọng để tăng năng suất và chất lượng dầu, ngoài việc tiết kiệm và giảm chi phí của toàn bộ quá trình sản xuất cũng rất quan trọng để có thể áp dụng phương pháp này trong tương lai.

Đặc tính của dầu hạt mắc ca (*Macadamia integrifolia*) thu được trong các điều kiện chiết xuất khác nhau được tiến hành thông qua nghiên cứu của (Ribeiro et al., 2020). Trong thí nghiệm này, các phương pháp tiền xử lý và chiết xuất khác nhau được áp dụng trong hạt mắc ca đã ảnh hưởng đến hiệu suất chiết xuất từ hạt mắc ca. Hiệu suất của các loại dầu được chiết xuất trong các điều kiện khác nhau dao động từ 27,87 đến 48,05%. Mẫu MHP (phương pháp ép thủy lực kết hợp tiền xử lý vi sóng) cho năng suất cao nhất (48,05%), tiếp theo là OHP (phương pháp ép thủy lực tiền xử lý nhiệt) với hiệu suất đạt 45,25%, HP (phương pháp ép thủy lực) đạt hiệu suất 45%, OSP (ép trực vít tiền xử lý nhiệt) đạt hiệu suất 38%, SP (phương pháp ép trực vít) với hiệu suất đạt 28,64% và cuối cùng là MSP (ép trực vít kết hợp tiền xử lý vi sóng) đạt hiệu suất thấp nhất với 27,87%. Nghiên cứu cũng đã khẳng định rằng các phương pháp tiền xử lý và chiết xuất khác nhau được áp dụng trong hạt mắc ca đã ảnh hưởng đến tính chất của dầu được chiết xuất từ các loại hạt. Hiện tại sử dụng phương pháp vi sóng để xử lý nguyên liệu trước khi tách dầu là một giải pháp hiệu quả về mặt kinh tế và kỹ thuật. Vi sóng sẽ phát sinh dòng điện cao tần để phá vỡ tế bào bằng phản ứng xung kích. Việc gia nhiệt nhanh kết hợp với rung làm cho tế bào vỡ hỗ trợ tích cực cho quá trình tách dầu. Xử lý sơ bộ bằng vi sóng trước khi ép

lạnh (thủy lực) tăng hiệu quả quá trình tách dầu lên đến 50% (Ribeiro et al., 2020). Tuy nhiên phương pháp này được cho là không phù hợp với nguồn nguyên liệu giàu các hoạt tính sinh học.

Gần đây, Shuai và cộng sự cũng đã so sánh về các phương pháp chiết xuất dầu mắc ca (*Macadamia integrifolia*) bằng các phương pháp xử lý khác nhau (Shuai et al., 2022). Kết quả cho thấy chiết xuất dung môi có năng suất cao hơn đáng kể so với 2 phương pháp còn lại. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ ra rằng việc tách dầu bằng phương pháp ép có thể là quá trình phù hợp nhất để chiết xuất dầu mắc ca với khả năng chống oxy hóa cao và duy trì các thành phần có lợi trong sản phẩm như tocopherols, phytosterols, squalene, và các polyphenol có trong nhân hạt mắc ca.

2.2. Phương pháp tách chiết dầu thực vật sử dụng enzyme

Phương pháp enzyme có thể được sử dụng trong chiết xuất dầu từ hạt có dầu, với việc sử dụng các enzyme khác nhau như hemicellulases, cellulases hoặc protease. Phương pháp này cho phép thủy phân thành/vách tế bào và tạo điều kiện cho việc thu hồi và chiết xuất dầu từ nguyên liệu. Sự phá vỡ của thành tế bào của thực vật cho phép giải phóng dầu từ các bào quan hoặc phần chứa dầu. Một cách tiếp cận khác để cho thấy hiệu quả của việc giải phóng dầu từ tế bào là thủy phân một phần polysaccharit của thành tế bào với việc sử dụng các enzyme đặc hiệu cao. Việc lựa chọn enzyme phụ thuộc vào thành phần của lớp vỏ của hạt nguyên liệu chứa dầu. Quá trình này bao gồm việc sử dụng enzyme để giúp khai thác dầu từ hạt/quả trong hệ thống trích ly lỏng, tiếp theo là tách các pha nước và rắn thông qua ly tâm như trong Hình 4. Công nghệ enzyme tạo ra sự tiết kiệm năng lượng đáng kể và ngoài ra, năng suất được đánh giá là cao hơn so với các phương pháp khác ở quy mô công nghiệp, như trong trường hợp chiết xuất dầu ô liu nguyên chất sử dụng công nghệ enzyme (Valladares-Diestra, de Souza Vandenberghe, and Soccol, 2020).

Hình 4. Mô tả công nghệ chiết xuất lỏng có sự hỗ trợ của enzyme, hoạt động của enzyme trong thành tế bào và quá trình sinh học trong tách dầu (Valladares-Diestra et al. 2020)

Có thể thấy rằng, các nhà nghiên cứu khác nhau đã và đang nghiên cứu việc khai thác dầu sử dụng enzyme từ các hạt khác nhau. Trích ly dầu từ hạt dừa Kalahari với khả năng thu hồi dầu là 71,55% (Nyam et al., 2009), từ hạt hướng dương với hiệu suất thu hồi dầu đạt 39,7% (Latif và Anwar, 2009; Sineiro et al., 1998), hạt đậu phộng thu hồi đạt 91,98% (Jiang et al., 2010), hạt dầu lai (*Jatropha curcas*) với hiệu suất thu hồi dầu đạt 74% (Shah, 2005). Ngoài ra, gần đây Wei và cộng sự đã nghiên cứu tối ưu hóa phương pháp trích ly dầu từ hạt *Cinnamomum camphora* sử dụng phương pháp enzyme để trích ly có hỗ trợ sóng siêu âm (Wei et al., 2022). Ở điều kiện tối ưu: thời gian 4 giờ, tốc độ khuấy 400 vòng/phút, tỷ lệ nước trên rắn 10 mL/g, lượng enzyme 1,9%, thời gian siêu âm 1,4 giờ và công suất siêu âm 220 W, hiệu suất tách dầu thực tế là $80,12 \pm 1,35\%$. Tại nghiên cứu này nhóm tác giả cũng đã khẳng định so với phương pháp chiết xuất sử dụng dung môi thông thường, thì phương pháp sử dụng enzyme kết hợp với hỗ trợ sóng siêu âm cho chất lượng dầu tốt hơn (hàm lượng các acid béo không bão hòa cao hơn). Trong một công bố gần đây, Ma và cộng sự đã nghiên cứu tối ưu hóa việc sử dụng dung môi có bổ sung enzyme và hỗ trợ vi sóng trong chiết xuất dầu mắc ca và đồng thời đánh giá thành phần hóa học, tính chất hóa lý và hoạt tính chống oxy hóa (Ma et al., 2022). Các điều kiện của quá trình chiết xuất được tối ưu hóa (cụ thể như sau: nhiệt độ chiết xuất 50°C, thời gian chiết xuất 64 phút, nồng độ enzyme 1,60% (w/w) và công suất chiếu xạ 450 W). Với điều kiện tối ưu trên hiệu suất tách dầu đạt $58,09 \pm 0,63\%$.

Trong những thập kỷ qua, các nhà khoa học

khác nhau đã nghiên cứu về việc sử dụng các enzyme trong tiền xử lý các loại ngũ cốc. Các phương pháp được đề xuất khác nhau nhằm thúc đẩy quá trình tối ưu hóa việc tách dầu và thu được bánh dầu chất lượng cao. Mỗi quan tâm này được hình thành do sự tăng trưởng trên toàn thế giới của việc sản xuất dầu, cho các mục đích sử dụng thực phẩm, dược phẩm, nhiên liệu sinh học và các mục đích sử dụng khác. Việc sử dụng các enzyme đang nổi lên như một giải pháp thay thế tiềm năng cho việc trích ly/chiết xuất dầu, tránh sử dụng các dung môi độc hại và các hóa chất gây ô nhiễm môi trường như hexan. Nó cũng có thể tránh việc phải xử lý thêm để thu được một loại dầu tinh chế hơn (không cần thêm quá trình tinh luyện). Do đó, phương pháp tách dầu bằng công nghệ enzyme có thể coi là một phương pháp sáng tạo và có thể áp dụng để sản xuất dầu chất lượng cao. Ngoài ra, chiết xuất enzyme lỏng thân thiện với môi trường, an toàn cho thực phẩm và có xu hướng giảm chi phí sản xuất đáng kể so với các phương pháp khác (Latif and Anwar, 2009; Wei et al., 2022).

2.3. Phương pháp ép lạnh trong sản xuất dầu hạt mắc ca

Công nghệ khai thác thân thiện với môi trường (công nghệ xanh) là một trong những vấn đề then chốt trong lĩnh vực chế biến dầu thực vật vì nó nhằm mục đích giảm thiểu tác động đến môi trường cũng như giảm chi phí và nâng cao an toàn và sức khỏe (Ma et al., 2022). Phương pháp ép lạnh là một trong số các phương pháp được xem là có nhiều ưu điểm nhất và được khuyến cáo sử dụng. Rodríguez et al. (2011) báo cáo rằng việc ép dầu bằng phương pháp ép lạnh sẽ cho hiệu suất thu hồi dầu thấp, chỉ khoảng 35 - 40%, thấp hơn so với phương pháp sử dụng

dung môi bằng hệ thống Soxhlet (40 - 60%). Trong một nghiên cứu ban đầu được thực hiện bởi (Jitngarmkusol et al., 2008) cho thấy năng suất dầu hạt mắc ca thu được bằng cách ép lạnh đạt từ 75% -79% tổng lượng dầu từ hạt nhân. Như vậy, theo các nghiên cứu trên đều chỉ ra rằng phương pháp ép lạnh không thể khai thác triệt để lượng dầu có trong hạt mắc ca. Vì vậy, để nâng hiệu suất thu hồi dầu trong phương pháp ép lạnh cần nghiên cứu phương thức xử lý trước khi ép. Một số hình thức xử lý chính là nghiền nhỏ, giảm kích thước nhân, xử lý nhiệt hoặc không dùng nhiệt để phá vỡ hoặc làm mỏng thành tế bào, hỗ trợ cho quá trình ép.

3. LỢI ÍCH VÀ ỨNG DỤNG CỦA DẦU HẠT MẮC CA

Chúng ta đã biết rằng các loại cây lấy hạt đã được tiêu thụ rộng rãi trên toàn cầu. Hạt nhân của chúng là thực phẩm giàu calo, giàu chất dinh dưỡng và chứa một số thành phần hoạt tính sinh học và tăng cường sức khỏe. Trong khi một số loại cây trồng lấy hạt đã mở rộng trên khắp thế giới từ thời cổ đại (hạnh nhân, cây phỉ, quả óc chó), gần đây, đã có một sự phát triển song song của các loài mới đầy hứa hẹn (hạt Brazil, hạt mắc ca, hồ đào). Nhân của các loại quả có hạt có hàm lượng lipid cao, dao động từ 40% đến 80% tùy thuộc vào loài và giống hạt. Nhìn chung, dầu hạt chứa tỷ lệ đáng kể các acid béo và các hợp chất dinh dưỡng mong muốn rất có lợi về mặt dinh dưỡng và giá trị dược phẩm (sterol, tocopherols và các phenolics khác) (Maestri et al., 2020).

Ứng dụng tiềm năng của dầu thực vật đã được xác nhận trong thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm, đây là một sự phát triển vượt bậc đứng trên quan điểm dinh dưỡng và sức khỏe (Kaseke et al., 2021). Maguire và cộng sự đã nghiên cứu thành phần acid béo, hàm lượng tocopherol,

squalene và phytosterol của 05 loại quả bao gồm hạnh nhân, đậu phộng, quả phỉ và hạt mắc ca. Trong nghiên cứu này, tổng hàm lượng dầu của năm loại hạt được chọn dao động từ 37,9 đến 59,2%, trong đó hạt mắc ca chứa hàm lượng dầu lớn nhất, đồng thời hàm lượng acid béo không bão hòa đơn (MUFA) của dầu hạt mắc ca là cao nhất với tỷ lệ 82,4 g MUFA/100g dầu (Maguire et al., 2004).

Hạt mắc ca được mệnh danh là nữ hoàng của các loại hạt bởi giá trị dinh dưỡng và lợi ích vượt trội mà nó mang lại cho sức khỏe con người. Bên cạnh các thành phần acid béo không bão hòa cao, dầu hạt mắc ca còn giàu các hợp chất có hoạt tính sinh học (polyphenol, carotenoids, tocopherols, tocotrienols, squalene, và phytosterols). Mặc dù những nghiên cứu về lợi ích nhân mắc ca còn đang hạn chế, tuy nhiên một số kết quả cho thấy các hợp chất có hoạt tính sinh học trong nhân hạt mắc ca có khả năng chống oxy hóa mạnh, tốt cho tim mạch, giúp giảm cân, giảm viêm và tăng cường sức khỏe (Hình 5A). Hiện nay, các sản phẩm từ quả mắc ca còn khá khiêm tốn, chỉ một số ít sản phẩm được chế biến và thương mại hóa như: hạt mắc ca sấy khô, chocolate mắc ca, tinh dầu mắc ca, sữa mắc ca (Hình 5B). Dầu nhân hạt mắc ca hiện đang được sử dụng làm dầu salad và để nấu ăn và nướng; loại dầu này cũng được tìm thấy trong các công thức mỹ phẩm như một chất làm mềm hoặc cố định hương thơm (Maestri et al., 2020). Với điểm bốc khói cao hơn một số loại dầu khác, chẳng hạn như dầu ô liu, dầu mắc ca thực sự hoàn hảo để xào, rang và nướng. Hương vị nhẹ nhàng của nó cũng làm cho dầu mắc ca trở thành một lựa chọn tốt cho các món nướng hoặc như một nguyên liệu thích hợp cho nước xốt salad và các loại nước xốt.

Hình 5. Một số lợi ích tiềm năng (A) và các sản phẩm (B) từ nhân hạt mắc ca

Dầu hạt mắc ca ép lạnh (Cold-pressed macadamia nut oil, CPMO) được người tiêu dùng

ưu tiên hơn dầu chiết xuất và tinh luyện sử dụng dung môi vì các đặc tính chất lượng vượt trội và độ

an toàn của nó (Kaseke et al., 2021). Phương pháp ép lạnh cũng cho hàm lượng các acid béo không bão hòa đơn (MUFA) cao (>70%) và sự hiện diện của các hợp chất hoạt tính sinh học có liên quan đến các đặc tính trị liệu CPMO. Các nghiên cứu *in vivo* trên chuột và trên người cho thấy dầu hạt mắc ca có tác dụng làm giảm lượng cholesterol toàn phần, đặc biệt là cholesterol tỉ trọng thấp LDL, trọng lượng cơ thể, chỉ số khối lượng cơ thể (BMI), ức chế sự phát triển của gan nhiễm mỡ do sucrose / fructose gây ra, làm giảm phì đại tế bào mỡ và quá trình gây viêm trong mô mỡ và đại thực bào. Như vậy có thể thấy rằng ứng dụng tiềm năng của dầu mắc ca ép lạnh (CPMO) đã được xác nhận trong thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm, đây là một sự phát triển đáng mơ ước từ quan điểm dinh dưỡng và sức khỏe.

Dầu mắc ca ép lạnh thường được sử dụng để trộn salad và xào vì hương vị và mùi thơm dễ chịu của nó. Ngành công nghiệp dược phẩm sử dụng dầu mắc ca ép lạnh để sản xuất một loạt các chất bổ sung trong chế độ ăn uống và các sản phẩm dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Đã có nhiều báo cáo cho rằng dầu mắc ca được thương mại hóa như là các sản phẩm bổ sung với lợi ích sức khỏe tim mạch (Hernandez, 2016). Do độ mềm mại cao và đặc tính thâm nhập (tính thấm) nhanh chóng vào da, dầu hạt mắc ca thô và dầu tinh chế đã được sử dụng rộng rãi trong sản xuất mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da như son môi, dầu gội và kem dưỡng thể. Bảng 3 tổng hợp dưới đây trình bày một số ứng dụng cơ bản (cả thực phẩm và phi thực phẩm) của dầu mắc ca đã được nghiên cứu phát triển và ứng dụng trong thời gian gần đây.

Bảng 3. Ứng dụng thực phẩm và phi thực phẩm của dầu hạt mắc ca ép lạnh (Kaseke et al., 2021)

Sản phẩm và ứng dụng	Kỹ thuật/ Phương pháp sử dụng	Số lượng/ tỷ lệ dầu mắc ca được sử dụng	Các thông số chính được đánh giá	Bình luận	Tham khảo
Nhũ tương bù nước: tăng cường thực phẩm	Bao gói và phun sấy khô	8 g dầu mắc ca	Hiệu quả đóng gói, hút ẩm, độ ẩm và độ hòa tan, mật độ khối và khả năng chảy, ổn định oxy hóa	Protein từ hạt mắc ca và chitosan hydrochloride trộn với dầu mắc ca theo tỷ lệ 5:1 cho hiệu quả bao gói cao hơn và có khả năng chống oxy hóa lipid rất hiệu quả	(Zhong et al., 2020)the emulsifying capacity of macadamia protein isolate (MPI; Zhong et al., 2021)coatings formed from macadamia protein isolate (MPI
Vi hạt lipid rắn: hệ thống phân phối thuốc cho hoạt chất ưa nước với độ thấm thấp	Nhũ tương hóa	40 – 55% dầu mắc ca kết hợp dầu ngô	Hiệu quả nhũ tương và tỷ lệ duy trì, kích thước giọt, độ nhớt, độ ổn định, thâm nhập da	Các vi hạt lipid rắn dẫn đến sự hấp thụ vitamin C tăng gấp 5,52 lần.	(Gu et al., 2016)
Hỗn hợp dầu cọ olein và dầu mắc ca: ổn định dầu thực vật trong quá trình chiên ngập dầu mỡ	Trộn	25% dầu phối trộn 75% mắc ca	Điểm bốc khói và ổn định oxy hóa	Dầu pha trộn cho thấy thời gian lưu trữ và sử dụng được cải thiện và ức chế sự hình thành các sản phẩm oxy hóa sơ cấp và thứ cấp.	(Ma et al., 2022)
Este và chất hoạt động bề mặt: chất nhũ hóa trong sự phát triển của tóc và các sản phẩm chăm sóc da	Este hóa	187 – 881g dầu mắc ca	Cảm giác da, làm mềm da, trượt, bám và thẩm thấu tốt, tác dụng giữ ẩm, độ nhớt, chỉ số khúc xạ, hệ số lan truyền tốt	Các este dựa trên dầu mắc ca và chất hoạt động bề mặt cho thấy dễ và sự nhũ hóa tốt hơn, chỉ số khúc xạ tốt, độ mềm và độ thẩm thấu cao, điểm đông thấp và điểm tan chảy và hệ số lan truyền cao	(Syed and Walele, 2006)

Sản phẩm và ứng dụng	Kỹ thuật/ Phương pháp sử dụng	Số lượng/ tỷ lệ dầu mắc ca được sử dụng	Các thông số chính được đánh giá	Bình luận	Tham khảo
Son môi: mỹ phẩm trang điểm hoặc chăm sóc môi	Phối trộn và làm lạnh	18,7% dầu mắc ca	Độ cứng, xét nghiệm cảm quan	Đặc tính cảm quan tốt và duy trì độ ẩm môi	(Blin and Guillard, 2010)

Việc sử dụng dầu mắc ca đã được nghiên cứu, bên cạnh chức năng và hiệu quả sử dụng thì cách thức sử dụng của dầu mắc ca cũng rất được quan tâm nghiên cứu. Phương pháp vi bao (Microencapsulation) dầu mắc ca bằng cách sấy phun khô đã được đề cập trong nghiên cứu của (Laohasongkram, Mahamaktudsanee, and Chaiwanichsiri, 2011). Vi bao là một quá trình tạo dựng một lớp vỏ bọc/màng bao chức năng giữa vật liệu lõi bên trong và vật liệu vỏ bọc để tránh các phản ứng hóa học và vật lý nhằm để duy trì các tính chất sinh học, các hoạt tính chức năng và hóa lý của vật liệu lõi bên trong. Phương pháp microencapsulation được ứng dụng để vi bao các sản phẩm biển, rau và tinh dầu và được thương mại hóa bằng nhiều phương pháp khác nhau bao gồm nhũ hóa, phun khô, hệ thống sấy điện tử đồng trục, đông khô, đông tụ, trùng hợp tại chỗ, nóng chảy - đùn, công nghệ siêu tới hạn và sơn phủ lớp. Phương pháp phun sấy khô và phương pháp đông tụ (coacervation) là những kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất để vi nang dầu. Việc lựa chọn một kỹ thuật vi nang và vật liệu bao bọc thích hợp phụ thuộc vào mục đích sử dụng cuối cùng của sản phẩm và các điều kiện xử lý có liên quan khác. Việc vi nang/vi bao có khả năng tăng cường độ ổn định oxy hóa, chịu nhiệt, thời hạn sử dụng và bảo tồn các hoạt tính sinh học quan trọng của dầu. Ngoài ra, nó cũng có thể hữu ích trong việc kiểm soát sự biến đổi và giải phóng các tính chất của tinh dầu. Các loại dầu từ nguồn động thực vật biển, dầu từ thực vật và tinh dầu vi nang đã được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau từ thực phẩm mỹ phẩm và dược phẩm. Bên cạnh đó, các lợi ích và tính chất chức năng được công nhận của các loại dầu khác nhau, kỹ thuật đóng gói vi bao và ứng dụng của dầu đóng gói trong các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm đã dành được nhiều sự quan tâm đáng kể trong thời gian gần đây (Bakry et al., 2016).

Việc sử dụng các loại dầu trong ngành công nghiệp thực phẩm có thể được tạo điều kiện thuận lợi bằng cách chuyển đổi thành dạng bột bằng cách sử dụng các công nghệ đóng gói/vi bao/phủ màng.

Trong nghiên cứu gần đây của Zhong và cộng sự (2021), việc vi bao dầu mắc ca thu được bằng phương pháp ép lạnh bằng chính protein được tách từ hạt mắc ca và chitosan hydrochloride qua đó nhằm đánh giá hiệu quả của vi bao và đặc tính của bột sau khi được sấy phun. Kết quả cho thấy ở các công thức phối hợp của protein mắc ca và chitosan hydrochloride đều cho hiệu suất vi bao cao hơn 87,0%. Trong đó công thức phối hợp hỗn hợp 2 chất trên và dầu mắc ca ép lạnh với tỉ lệ 5:1 cho hiệu suất vi bao cao nhất 94,2% chỉ số peroxide nhỏ nhất (<4 meq/kg) và khả năng bảo quản tốt sau khi tái hấp thụ nước. Việc chuyển đổi dầu ép lạnh sang trạng thái bột sẽ mở rộng khả năng ứng dụng của dầu trong các sản phẩm thực phẩm cũng như phi thực phẩm (Zhong et al., 2021) coatings formed from macadamia protein isolate (MPI).

Gu và cộng sự (2016) cũng đã phát triển các vi hạt lipid rắn với 40 – 55% là dầu mắc ca ép lạnh và dầu ngô, cũng giúp tăng cường khả năng hấp thụ vitamin C của da (Gu et al., 2016).

Một hướng ứng dụng khác đó là việc phối trộn dầu mắc ca với các loại dầu khác nhau. Trong một nghiên cứu của Ma và cộng sự (Ma et al., 2022) cho thấy việc pha trộn dầu mắc ca vào dầu cọ (olein) giúp cải thiện chất lượng dinh dưỡng và độ ổn định nhiệt của dầu dùng cho dầu chiên. Cụ thể trong nghiên cứu này đã cho thấy sự kết hợp của dầu mắc ca (*Macadamia integrifolia*) vào olein cọ đã cải thiện sự ổn định oxy hóa của hỗn hợp dầu trong 15 ngày bảo quản ở 65°C. Nghiên cứu kết luận rằng, khả năng chống oxy hóa cao của 75% hỗn hợp dầu mắc ca cùng với tác dụng tăng cường sức khỏe của nó là do hàm lượng cao của acid béo không bão hòa đơn với chức năng bảo vệ tim mạch và sự hiện diện của các hợp chất có hoạt tính sinh học (squalene và T3) trong dầu mắc ca.

Nghiên cứu của Syed và Walele (2006) cho thấy rằng dầu mắc ca có thể được ứng dụng như dẫn xuất của esters và chất hoạt động bề mặt. Các sản phẩm này có giá trị trong việc phát triển các sản phẩm chăm sóc da và tóc (Syed và Walele, 2006). Hơn nữa, Blin và Gaillard (2010) đã được cấp bằng sáng chế về việc sử dụng dầu mắc ca ép

lạnh trong sản xuất sơn môi và đã có kết luận rằng dầu mắc ca giúp duy trì độ ẩm cho môi (Blin và Guillard, 2010).

Mặc dù các nghiên cứu ứng dụng dầu từ hạt mắc ca cũng đã được quan tâm, tuy nhiên các nghiên cứu chuyên sâu và việc làm rõ cơ chế tác dụng của dầu mắc ca đối với các lợi ích sức khỏe vẫn tiếp tục đòi hỏi các nghiên cứu tiếp theo.

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI

Bài báo đã giới thiệu và so sánh hiệu quả của các phương pháp khai thác dầu khác nhau từ hạt mắc ca đến hiệu suất thu hồi, các đặc tính chất lượng, giá trị dinh dưỡng và giá trị sử dụng,... Qua tổng hợp cho thấy dầu mắc ca là nguồn giàu các chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe và có giá trị cao trong việc sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Việc nghiên cứu các phương pháp tách dầu khác nhau đã giúp lựa chọn được phương pháp tách dầu đạt hiệu suất cao đồng thời duy trì chất lượng dầu tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường và người tiêu dùng. Tuy nhiên dầu mắc ca là sản phẩm rất nhạy cảm, nên dễ bị suy giảm phẩm chất và hư hỏng do vậy cần lựa chọn công nghệ tách chiết phù hợp để duy trì chất lượng. Phương pháp ép lạnh là phương pháp được khuyến cáo sử dụng vì mang lại nhiều ưu điểm nhưng đòi hỏi cần có nghiên cứu các điều kiện xử lý nhằm tăng hiệu quả tách dầu.

Bên cạnh nhiều kết quả và bước tiến mới đã

đạt được về công nghệ trích ly khai thác dầu từ hạt mắc ca đồng thời đánh giá và phân tích sâu các chỉ tiêu chất lượng của dầu từ hạt mắc ca; việc nghiên cứu có hệ thống trong các quy trình kỹ thuật được áp dụng ở quy mô lớn cũng như phân tích rủi ro đầu tư, hiệu quả kinh tế,... trong các quá trình này là rất cần thiết, đòi hỏi cần nhiều nghiên cứu tiếp theo để có thể áp dụng vào thực tế sản xuất ở quy mô lớn.

Hiện nay, tại Việt Nam chưa có sản phẩm viên nang dầu mắc ca thương mại cũng như sản phẩm bột mắc ca uống liền. Sản phẩm dầu mắc ca, nước uống dinh dưỡng mắc ca xuất hiện trên thị trường với số lượng và quy mô rất hạn chế và nhỏ lẻ. Một số sản phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da và tóc chủ yếu được làm thủ công chưa có nghiên cứu bài bản nên chưa khẳng định được chất lượng, giá trị cũng như tính hiệu quả. Do đó, việc nghiên cứu chuyên sâu để hoàn thiện quy trình tách chiết/thu nhận, phát triển các phương pháp chế biến sâu hạt mắc ca và đa dạng hóa sản phẩm từ hạt mắc ca, mà quan trọng là dầu mắc ca là đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn hiện nay tại Việt Nam qua đó giúp gia tăng chuỗi giá trị sản xuất của sản phẩm này.

Lời cảm ơn: Bài báo được tài trợ kinh phí từ Nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Đắk Nông: “Đánh giá, chọn lọc giống và xây dựng quy trình canh tác, chế biến sâu tạo sản phẩm từ cây mắc ca (*Maccadamia intergrifolia*) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” theo Quyết định số 117/QĐ-SKHHCN.

MACADAMIA OIL (MACADAMIA INTEGRIFOLIA): NUTRITIONAL COMPONENTS, EXTRACTION METHODS AND POTENTIAL APPLICATIONS

Nguyen Thi Thoa¹, Phan Thanh Binh¹, Vo Thi Thuy Dung¹, Pham Van Thao¹, Tran Thi Tham Ha¹, Nguyen Thi Kim Oanh¹, Tran Van Cuong²

Received Date: 29/11/2022; Revised Date: 09/6/2023; Accepted for Publication: 10/6/2023

SUMMARY

Macadamia nuts are high-calorie, nutrient-rich foods and contain several beneficial and health-promoting components. This review focuses on some methods of extracting oil from macadamia nuts. The current summary also updates information on oil quality characteristics from different extraction methods, insights into nutritional value, and health benefits. Thereby, we improve efficiency in the process of oil extraction and maintain quality standards according to pure and non-refined oil standards in accordance with sustainable production. In addition, the processing and application of macadamia oil products are also summarised. With the trend to increase the consumption of safe foods, green technology-

¹The Western Highland Agriculture and Forestry Science Institute (WASI);

²Faculty of Agriculture and Forestry, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Tran Van Cuong; Tel: 0336984747; Email: trancuong@ttn.edu.

based foods, and functional foods in recent years, further studies on quality improvement, product diversification, and application of macadamia oil in food industries, cosmetics, and pharmaceuticals are highly recommended.

Keywords: *macadamia oil, macadamia integrifolia, extraction, applications, health benefits.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Nguyễn Thị Hương, Phạm Minh Tuấn & Lê Thị Thùy (2016). “Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ Sấy Đến Chất Lượng Hạt Mắc Ca.” *Tạp Chí Công Thương* số 8:259–65.
- Nguyễn Văn Lợi (2016). “Xác Định Thành Phần Hóa Học Của Quả Mắc Ca Thu Hoạch ở Các Thời Điểm Khác Nhau.” *Tạp Chí Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn* số 22:78–82.
- Nguyễn Văn Lợi (2017). “Xác Định Phương Pháp Tách Dầu Mắc Ca.” *Tạp Chí Công Nghiệp Hóa Chất* số 5:37–41.
- Nguyễn Văn Lợi (2018). “Xác Định Chỉ Tiêu Chất Lượng Của Dầu Mắc Ca.” *Tạp Chí Công Nghiệp Hóa Chất* số 10:37–41.
- Nguyễn Văn Minh & Đặng Văn Cường (2017). “Đánh Giá Khả Năng Sinh Trưởng, Năng Suất và Hiệu Quả Kinh Tế Cây Mắc ca Trồng Trên Đất Bazan Tại Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông.” *Tạp Chí Khoa Học & Công Nghệ Nông Nghiệp* số 2:313–20.
- Phạm Thế Trinh (2018). “Hiệu Quả Trồng Mắc ca Xen Cà Phê Trên Đất Đỏ Bazan Tại Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk.” *Tạp Chí Khoa Học Nông Nghiệp Việt Nam* số 5:21–29.
- Phạm Thế Trinh & Lê Trọng Yên (2019). “Hiệu Quả Các Mô Hình Sử Dụng Đất Trồng Mắc ca ở Huyện Tuy Đức Tỉnh Đắk Nông.” *Tạp Chí Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn* số 1:137–45.
- Dương Ngọc Tú, Hồ Văn Khánh, Lưu Đức Huy, Nguyễn Thị Diệp, Bùi Đức Trung & Vũ Thảo Chi (2019). “Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học Của Hạt Mắc ca (*Macadamia Integrifolia* Maiden & Betche) Trồng Tại Lâm Đồng.” *Tạp Chí Dược Học* số 514:16–19.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Akhtar, Naveed, Mahmood Ahmad, Asadullah Madni, and Malik Sattar Bakhsh (2006). “Evaluation of Basic Properties of Macadamia Nut Oil.” *Gomal University Journal of Research* 22(February):21–27.
- Aquino-Bolaños, Elia N., Laura Mapel-Velazco, Sandra T. Martín-del-Campo, José L. Chávez-Servia, Armando J. Martínez, and Iñigo Verdalet-Guzmán (2017). “Fatty Acids Profile of Oil from Nine Varieties of Macadamia Nut.” *International Journal of Food Properties* 20(6):1262–69.
- Bakry, Amr M., Shabbar Abbas, Barkat Ali, Hamid Majeed, Mohamed Y. Abouelwafa, Ahmed Mousa, and Li Liang (2016). “Microencapsulation of Oils: A Comprehensive Review of Benefits, Techniques, and Applications.” *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety* 15(1):143–82.
- Blin, X., and S. Guillard (2010). “Cosmetic Composition Comprising Macadamia Oil and a Wax.”
- Bolling, Bradley W., C. Y. Oliver Chen, Diane L. McKay, and Jeffrey B. Blumberg (2011). “Tree Nut Phytochemicals: Composition, Antioxidant Capacity, Bioactivity, Impact Factors. A Systematic Review of Almonds, Brazils, Cashews, Hazelnuts, Macadamias, Pecans, Pine Nuts, Pistachios and Walnuts.” *Nutrition Research Reviews* 24(2):244–75.
- Gu, Chengyu, Caibiao Hu, Chaolong Ma, Qiao Fang, Tingkang Xing, and Qiang Xia (2016). “Development and Characterization of Solid Lipid Microparticles Containing Vitamin C for Topical and Cosmetic Use.” *European Journal of Lipid Science and Technology* 118(7):1093–1103.
- Hamed, S. F., H. A. Shaaban, A. A. Ramadan, and A. E. Edris (2017). “Potentials of Enhancing the Physicochemical and Functional Characteristics of Nigella Sativa Oil by Using the Screw Pressing Technique for Extraction.” *Grasas y Aceites* 68(2).
- Hernandez, Ernesto M. (2016). “Specialty Oils.” Pp. 69–101 in *Functional Dietary Lipids*. Elsevier.
- Jiang, Lihua, Di Hua, Zhang Wang, and Shiyong Xu (2010). “Aqueous Enzymatic Extraction of Peanut Oil and Protein Hydrolysates.” *Food and Bioproducts Processing* 88(2–3):233–38.
- Jitngarmkusol, Siwaporn, Juthamas Hongsuwankul, and Kanitha Tananuwong (2008). “Chemical

- Compositions, Functional Properties, and Microstructure of Defatted Macadamia Flours.” *Food Chemistry* 110(1):23–30.
- Kaseke, Tafadzwa, Olaniyi Amos Fawole, and Umezuruike Linus Opara (2021). “Chemistry and Functionality of Cold-Pressed Macadamia Nut Oil.” *Processes* 10(1):56.
- Laohasongkram, Kalaya, Tida Mahamaktudsanee, and Saiwarun Chaiwanichsiri (2011). “Microencapsulation of Macadamia Oil by Spray Drying.” *Procedia Food Science* 1:1660–65.
- Latif, Sajid, and Farooq Anwar (2009). “Effect of Aqueous Enzymatic Processes on Sunflower Oil Quality.” *Journal of the American Oil Chemists’ Society* 86(4):393–400.
- Ma, Fei-Yue, Zuo-Fu Wei, Ming Zhang, Xi-Xiang Shuai, and Li-Qing Du (2022). “Optimization of Aqueous Enzymatic Microwave Assisted Extraction of Macadamia Oil And Evaluation of Its Chemical Composition, Physicochemical Properties, and Antioxidant Activities.” *European Journal of Lipid Science and Technology* 124(1):2100079.
- Maestri, Damián, María Cecilia Cittadini, Romina Bodoira, and Marcela Martínez (2020). “Tree Nut Oils: Chemical Profiles, Extraction, Stability, and Quality Concerns.” *European Journal of Lipid Science and Technology* 122(6):1900450.
- Maguire, L. S., S. M. O’Sullivan, K. Galvin, T. P. O’Connor, and N. M. O’Brien (2004). “Fatty Acid Profile, Tocopherol, Squalene and Phytosterol Content of Walnuts, Almonds, Peanuts, Hazelnuts and the Macadamia Nut.” *International Journal of Food Sciences and Nutrition*.
- Maro, Luana Aparecida Castilho, Rafael Pio, Edwaldo dos Santos Penoni, Marcelo Caetano de Oliveira, Fernanda Costa Prates, Luiz Carlos de Oliveira Lima, and Maria das Graças Cardoso (2012). “Chemical Characterization and Fatty Acids Profile in Macadamia Walnut Cultivars.” *Ciência Rural* 42(12):2166–71.
- Navarro, Sandra L. B., and Christianne E. C. Rodrigues (2016). “Macadamia Oil Extraction Methods and Uses for the Defatted Meal Byproduct.” *Trends in Food Science and Technology* 54:148–54.
- Nyam, Kar Lin, Chin Ping Tan, Oi Ming Lai, Kamariah Long, and Yaakob B. Che Man (2009). “Enzyme-Assisted Aqueous Extraction of Kalahari Melon Seed Oil: Optimization Using Response Surface Methodology.” *Journal of the American Oil Chemists’ Society* 86(12):1235–40.
- Prescha, Anna, Magdalena Grajzer, Martyna Dedyk, and Halina Grajeta (2014). “The Antioxidant Activity and Oxidative Stability of Cold-Pressed Oils.” *JAOCS, Journal of the American Oil Chemists’ Society* 91(8):1291–1301.
- Ribeiro, Ana Paula Lima, Felipe Furtini Haddad, Talita de Sousa Tavares, Kassiana Teixeira Magalhães, Carlos José Pimenta, and Cleiton Antônio Nunes (2020). “Characterization of Macadamia Oil (*Macadamia Integrifolia*) Obtained under Different Extraction Conditions.” *Emirates Journal of Food and Agriculture* 32(4):295–302.
- Rodríguez Millán, P. S., A. S. Silva Ramírez, and M. L. Carrillo Inungaray (2011). “Physicochemical characterization of Macadamia nut (*Macadamia integrifolia*) oil.” *CYTA-Journal of Food* 9(1): 58–64.
- Santos Andrade, Laert, Nycolle Gonçalves Souza Silva, Lucas Inácio Cruz Ornellas Cortat, and Daniella Regina Mulinari (2021). “Approach in *Macadamia Integrifolia* Residue Based Low-density Polyethylene composites on Mechanical and Thermal Performance.” *Journal of Applied Polymer Science* 138(26):50613.
- Santoso, Herry, Iryanto, and Maria Inggrid (2014). “Effects of Temperature, Pressure, Preheating Time and Pressing Time on Rubber Seed Oil Extraction Using Hydraulic Press.” *Procedia Chemistry* 9:248–56.
- Shah, S. (2005). “Extraction of Oil from *Jatropha Curcas* L. Seed Kernels by Combination of Ultrasonication and Aqueous Enzymatic Oil Extraction.” *Bioresource Technology* 96(1):121–23.
- Shuai, Xixiang, Taotao Dai, Mingshun Chen, Ruihong Liang, Liqing Du, Jun Chen, and Chengmei Liu (2021). “Comparative Study of Chemical Compositions and Antioxidant Capacities of Oils Obtained from 15 Macadamia (*Macadamia Integrifolia*) Cultivars in China.” *Foods* 10(5):1031.
- Shuai, Xixiang, Taotao Dai, Mingshun Chen, Ruihong Liang, Liqing Du, Jun Chen, and Chengmei Liu (2022). “Comparative Study on the Extraction of Macadamia (*Macadamia Integrifolia*) Oil Using

- Different Processing Methods.” *Lwt* 154:112614.
- Sineiro, J., H. Domínguez, M. Núñez, and J. Lema (1998). “Optimization of the Enzymatic Treatment during Aqueous Oil Extraction from Sunflower Seeds.” *Food Chemistry* 61(4):467–74.
- Syed, S., and I. Walele (2006). “Macadamia Lipid Based Surfactants and Derivatives and Process for Preparing Same.”
- Tan, Chin Xuan, Seok Shin Tan, and Seok Tyug Tan (2020). *Cold Pressed Macadamia Oil*. Elsevier Inc.
- Valladares-Diestra, Kim, Luciana Porto de Souza Vandenberghe, and Carlos Ricardo Soccol (2020). “Oilseed Enzymatic Pretreatment for Efficient Oil Recovery in Biodiesel Production Industry: A Review.” *Bioenergy Research* 13(4):1016–30.
- Wall, Marisa M. (2010). “Functional Lipid Characteristics, Oxidative Stability, and Antioxidant Activity of Macadamia Nut (*Macadamia Integrifolia*) Cultivars.” *Food Chemistry*.
- Walton, D. A., and H. M. Wallace (2008). “Postharvest Dropping of Macadamia Nut-in-Shell Causes Damage to Kernel.” *Postharvest Biology and Technology* 49(1):140–46.
- Wei, Cheng, Ke Xiao, Hualan Li, Yanlong Qi, Zhengrong Zou, and Zaizhi Liu (2022). “Optimization of Ultrasound Assisted Aqueous Enzymatic Extraction of Oil from *Cinnamomum Camphora* Seeds.” *Lwt* 164(June):113689.
- Zhong, Yejun, Xiaoyue Xiang, Xiaohuang Wang, Yu Zhang, Mingming Hu, Tingting Chen, and Chengmei Liu (2020). “Fabrication and Characterization of Oil-in-Water Emulsions Stabilized by Macadamia Protein Isolate/Chitosan Hydrochloride Composite Polymers.” *Food Hydrocolloids* 103:105655.
- Zhong, Yejun, Lei Yang, David Julian McClements, Xiaohuang Wang, Jiangping Ye, and Chengmei Liu (2021). “Spray Drying and Rehydration of Macadamia Oil-in-Water Emulsions: Impact of Macadamia Protein Isolate to Chitosan Hydrochloride Ratio.” *Food Chemistry* 342(July):128380.
- Zhu, Bingqing, Lijing Lin, Jihua Li, Guoti Lv, and Maofang Huang (2013). “Comparison of Four Different Extraction Methods of Oil from *Macadamia integrifolia*.” Pp. 3382–86 in *Advanced Materials Research*. Vols. 610–613. Trans Tech Publications Ltd.